

Bioconversión de desechos de melón para su uso como precursores en la producción de bioetanol

D. Rodríguez Luna ¹, A. Robledo Olivo ^{1*}, S. González Morales ¹, A. Sandoval Rangel ¹, M. Cabrera de la Fuente ¹, ¹ Maestría en Ciencias en Horticultura, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro 1923, CP. 25315, Saltillo, Coahuila, México

*armando.robledo@outlook.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La dependencia de los recursos no renovables, en particular los combustibles fósiles, ha despertado un creciente interés en la investigación de fuentes de energía alternativas sostenibles, como el bioetanol. La producción de bioetanol a partir de materiales lignocelulósicos comprende tres etapas principales, comenzando con un pretratamiento, seguido de una etapa de hidrólisis enzimática donde se obtienen azúcares fermentables para el proceso final de fermentación. El pretratamiento representa un paso esencial en la producción de bioetanol, sin embargo, existen algunas limitaciones que dificultan el proceso por la degradación de glucosa. Se han estudiado diferentes estrategias para superar estas limitaciones.

Palabras clave: Melón, Biocombustible, Pretratamiento, Biomasa lignocelulósica.

Abstract

The dependence on non-renewable resources, particularly fossil fuels, has awaken a growing interest in research of sustainable alternative energy sources, such as bioethanol. The production of bioethanol from lignocellulosic materials comprises three main stages, starting with a pretreatment, followed by an enzymatic hydrolysis step where fermentable sugars are obtained for the final fermentation process. Pretreatment represents an essential step in the production of bioethanol, however, there are some limitations that hinder the process by glucose degradation. Different strategies to overcome these limitations have been studied.

Key words: Melon, Biofuel, Pretreatment, Lignocellulosic Biomass.

Introducción

En la actualidad, es necesario considerar otras fuentes de energía para reemplazar la gasolina. El bioetanol ha surgido como una alternativa para ser utilizado como combustible debido a sus bajas tasas de contaminación y a que se obtiene de una fuente renovable. El bioetanol se puede producir a partir de diferentes fuentes y se clasifica por generaciones. La segunda generación (2G) de bioetanol se obtiene de materiales lignocelulósicos, como maderas duras y blandas, residuos agroindustriales [Aguilar y col., 2018] y agrícolas. El Cantalupo (*Cucumis melo* L.) en México de acuerdo con SIAP [2017] incrementó 27.3% (593,717 ton) su producción, siendo Sonora, Coahuila y Guerrero los principales productores. El melón rechazado es vendido a muy bajo precio, o tirado al medio ambiente generando contaminación y proliferación de microorganismos patógenos. La biomasa lignocelulósica puede ser materia prima para la producción de diversos productos de importancia industrial, pero la materia prima debe someterse a un pretratamiento, que es un paso esencial en el proceso para superar la recalcitrancia de la biomasa lignocelulósica. El pretratamiento consiste en el fraccionamiento de la biomasa en sus componentes principales (celulosa, hemicelulosa y lignina) para facilitar el posterior ataque enzimático y microbiano. El pretratamiento facilita el acceso a la biomasa al reducir la cristalinidad de la celulosa, aumentar el tamaño de poro y el área de superficie de la celulosa, modificar la estructura de la lignina y solubilizar total o parcialmente la hemicelulosa. Se ha desarrollado una diversidad de métodos de pretratamiento, que incluyen procesos físicos, fisicoquímicos, químicos y biológicos [Aditya y col., 2016]. El pretratamiento físico consiste en la conminución de la biomasa lignocelulósica con el objetivo de reducir el tamaño de partícula y la cristalinidad de la biomasa mediante métodos mecánicos como la molienda o astillado

[Talebna y col., 2010]. Las estrategias fisicoquímicas más utilizadas son el agua caliente líquida (LHW, por sus siglas en inglés), la explosión de vapor, la explosión de fibra de amoníaco y el pretratamiento con microondas [Alvira y col., 2010]. El pretratamiento LHW se lleva a cabo solo con agua y sin catalizadores ni productos químicos adicionales. El agua se calienta a temperaturas elevadas mientras se aplica una presión lo suficientemente alta como para mantener el agua en estado líquido. Este proceso provoca alteraciones en la estructura de la lignocelulosa, principalmente a través de la eliminación de la hemicelulosa. Después del pretratamiento, la suspensión formada puede filtrarse en una fracción enriquecida con celulosa sólida y una fracción líquida rica en hemicelulosa. Este proceso es un método de pretratamiento hidrotérmico que se ha utilizado durante varias décadas como parte de la industria [Taherzadeh y Karimi, 2008].

La fracción líquida consiste principalmente en oligosacáridos derivados de hemicelulosa, lignina (35-60% del material de partida), con una pequeña cantidad de celulosa (4-15% del material de partida) [Brodeur y col., 2011]. Para evitar que los compuestos inhibidores afecten la hidrólisis enzimática y la fermentación, se desea que la mayor cantidad de lignina posible se solubilice y elimine también con esta fracción líquida. La principal ventaja del sistema de LHW es el potencial ahorro de costos involucrado. Debido a que no se requiere catalizador, así como a las bajas cantidades de corrosión que ocurren durante el proceso, puede tener costos iniciales y de mantenimiento más bajos en comparación con algunos otros métodos de pretratamiento que involucran productos químicos agresivos [Merklein y col., 2016]. El presente trabajo tiene como objetivo, incrementar la disponibilidad de azúcares monoméricos en muestras de residuos de melón, empleando el pretratamiento de agua caliente líquida (LHW) a temperaturas cercanas a las de ebullición.

Metodología

Ubicación del experimento

La fase experimental se realizó en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en el Laboratorio de Fermentaciones, del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos.

Preparación del material

El material fue recolectado de campos de productores en la región de Paila Coahuila. En el experimento se realizó la clasificación física de los residuos de melón, separando la pulpa de los desechos (cáscara y semilla). La fracción de desechos fue secada, molida, tamizada en mallas de número 8, 12 y 20. Se midieron los azúcares totales [Dubois y col., 1956] y reductores [Miller, 1959].

Análisis de fibra

Posteriormente se realizó el análisis de fibra que consiste en añadir 1 g de melón a bolsas filtro (ANKOM Technology), para realizar la fibra detergente cruda, las bolsas filtro se desgrasan por 10 min con éter de petróleo y se introducen en el Instrumento de digestión (ANKOM200 con agitación a 65 rpm, ANKOM Technology), se vierte solución ácida (H_2SO_4) y se pone en agitación y calentamiento por 40 min, después se sacan y se secan por 2 horas y se meten en acetona por 10 min para desgrasar y se introducen nuevamente al instrumento de digestión, ahora con la solución base (NaOH) se pone en agitación y calentamiento por 40 min, posteriormente se colocan en la secadora por dos horas. Posteriormente se realiza la fibra detergente neutra la bolsa se desgrasa con acetona por 10 min y se coloca en el instrumento de digestión, añadiendo solución detergente neutra (solución química premezclada ANKOM Technology), sulfito de sodio y alfa-amilasa en el recipiente, se pone en agitación y calentamiento por 45 min, se repite el secado y por último la fibra detergente ácida, se desgrasan y colocan en el recipiente, se añade solución detergente ácida (solución química premezclada ANKOM Technology), se procesa por 60 min con agitación y calentamiento, enseguida se secan y finalmente se incineran en mufla a 600°C por 2 horas. Esto se realiza para saber qué porcentaje de lignina, hemicelulosa y celulosa están presentes en la fracción de desechos de melón seca.

Pretratamiento LHW y diseño experimental

El pretratamiento consistió en probar temperaturas cercanas a la evaporación del agua (90, 100 y 110°C) considerando un menor gasto de energía y en un futuro, permitir un proceso simultáneo con enzimas lignocelulolíticas.

Se realizó un diseño experimental ortogonal mediante la metodología de Taguchi, obteniendo 9 tratamientos. Se analizaron 3 factores, en tres niveles cada uno (tiempo: 5, 10 y 20 min; temperatura: 90, 100 y 110°C y No. de partícula 8, 12 y 20). Los factores se corrieron en el programa Qualitek-4 (Tabla 1). Se sometió a tratamiento de LHW, en el biorreactor, se añadieron 5 g de muestra de melón seco. A la fracción sólida se le midieron azúcares totales y reductores, así como la fibra cruda, fibra detergente neutra y fibra detergente ácida. La fracción líquida recuperada de la hidrólisis se le realizó la medición de azúcares totales y reductores.

Tabla 1. Diseño Experimental Taguchi.

Tratamientos	Temp. (°C)	No. Partícula	Tiempo (min)
T1	90	8	5
T2	90	12	10
T3	90	20	20
T4	100	8	10
T5	100	12	20
T6	100	20	5
T7	110	8	20
T8	110	12	5
T9	110	20	10

Resultados y discusión

Composición del melón seco

Los resultados de los azúcares totales y reductores de los residuos de melón seco sin tratamiento de LHW se muestran en la Tabla 2. Los residuos de melón sin tratamiento LHW (Tabla 3) presentan un gran contenido de hemicelulosa, seguido por lignina y celulosa, lo que generaría una mayor cantidad de pentosas, derivadas de la hidrólisis de hemicelulosa. Por otra parte, el tamaño de partícula afecta el contenido lignocelulósico presente en el melón, teniendo un impacto favorable en la disminución del contenido de lignina, lo que permite exponer más a la celulosa.

Tabla 2. Contenido azúcares totales y reductores en residuos de melón seco.

Melón	Azúcares totales	Azúcares Reductores
Cáscara	43.55 mg/L	11.575 mg/L
Semilla	72.40 mg/L	12.75 mg/L

Tabla 3. Contenido de biomasa lignocelulósica de los residuos de melón seco.

Melón	Celulosa	Hemicelulosa	Lignina
Cáscara #8	3%	25%	21%
Semilla #8	3%	24%	18%
Cáscara #12	5%	28%	15%
Semilla #12	6%	21%	16%
Cáscara #20	13%	15%	11%
Semilla #20	13%	15%	8%

Composición del melón tratado con LHW

En cuanto a la composición de la fracción sólida derivado del tratamiento con LHW, se obtuvieron porcentajes más altos en contenido de celulosa, siendo el tratamiento 8 el de mayor porcentaje (18%).

Tanto en la concentración de azúcares totales y reductores presento diferencias significativas siendo el tratamiento 8 (38.1 mg/L azúcares totales, 4.1 azúcares reductores) y el tratamiento 1 (37.8 mg/L azúcares totales, 4.8 azúcares reductores) los de mayor valor (Figura 1).

La cuantificación de azúcares totales se incrementó con el tratamiento LHW en la fracción líquida (44.04 mg/L), siendo el tratamiento 3 el que reportó mayores valores (Figura 2).

Figura 1. Concentración azúcares totales y reductores de la fracción sólida del melón pretratado.

Figura 2. Concentración de azúcares totales y reductores de la fracción líquida del melón pretratado.

Análisis de fibra

De acuerdo a lo mostrado en la Figura 3 se observa que si hay diferencias significativas entre tratamientos donde se puede observar que los tratamientos 4 (100°C, tamaño de partícula número 8 y 10 min), 5 (100°C, tamaño de partícula número 12 y 20 min) y 7 (110°C, tamaño de partícula número 8 y 20 min) son los que más se acercan a las características que se desean ya que contienen altas concentraciones de celulosa aumentando considerablemente las concentración inicial del melón, más bajas de hemicelulosa y menores de lignina, las cuales con este tratamiento de LHW son más accesible para la hidrólisis enzimática por su mayor concentración de celulosa, como lo menciona Mosier y col. [2005] que la optimización de la condición del método de agua caliente líquida para pretratar la maceta de maíz encontró que las condiciones de 190°C durante 15 min dieron como resultado una conversión del 90% de la celulosa en la posterior etapa de hidrólisis enzimática. Y Un estudio diferente se demostró que el método del agua caliente líquida mejora el rendimiento de la hidrólisis enzimática del bagazo de caña de azúcar [Laser y col., 2002].

Figura 3. Porcentaje del contenido de biomasa lignocelulósica en la fracción sólida de melón pretratado.

Trabajo a futuro

El trabajo que falta por realizar es la sacarificación simultánea y la fermentación alcohólica para obtener el bioetanol.

Conclusiones

El pretratamiento LHW bajo el sistema desarrollado, permite incrementar los niveles de celulosa y disminuir el contenido de hemicelulosa y lignina en la fracción sólida, lo que permite tener una fracción líquida con valores considerables de azúcares fermentables para producción de bioetanol. El tratamiento (110°C, #8 y 20 min) fue el que mostro altos niveles en contenido de celulosa y hemicelulosa, y bajos niveles en el contenido de lignina. Por lo tanto, es el tratamiento que se adapta mejor para una posterior hidrólisis enzimática.

Agradecimientos

Agradecimiento para CONACYT por la beca de maestría otorgada, a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro por el recurso para realizar el proyecto, y a mi comité de asesores dirigido por el Dr. Armando Robledo Olivo.

Referencias

1. Aditya H.B., Mahlia T.M.I., Chong W.T., Nur H., Sebayang A.H. (2016). Second generation bioethanol production: a critical review, *Renew. Sustain. Energy Rev.* (66):631–653.
2. Aguilar, D.L., Rodríguez-Jasso, R.M., Zanuso, E., Lara-Flores, A.A., Aguilar, C.N., Sánchez, A., Ruiz, H.A., (2018). Operational strategies for enzymatic hydrolysis in a biorefinery. In: Kumar, S., Sani, R. (Eds.), *Biorefining Biomass to Biofuels – Opportunities and Perception*. Springer, Cham, pp. 223–248.
3. Alvira P., Tomás-Pejó E., Ballesteros M., Negro M.J. (2010). Pretreatment technologies for an efficient bioethanol production process based on enzymatic hydrolysis: a review, *Bioresour. Technol.* 101:4851–4861.
4. Brodeur G, Yau E, Badal K, Collier J. (2011). Ramachandran KB, Ramakrishnan S. Chemical and physicochemical pretreatment of lignocellulosic biomass: a review. *Enzyme Res.* 20:11-17.
5. Dubois, M., Gilles, K. A., Hamilton, J. K., Rebers, P. T., & Smith, F. (1956). Colorimetric method for determination of sugars and related substances. *Analytical chemistry*, 28(3):350-356.
6. Merklein, K., Fong, SS y Deng, Y. (2016). Utilización de biomasa. *Biotecnología para la producción y optimización de biocombustibles.* 7:291–324.
7. Miller, G. L. (1959). Modified DNS method for reducing sugars. *Anal. Chem*, 31(3), 426-428.
8. Mosier N, Hendrickson R, Ho N, Sedlak M, Ladisch MR. (2005). Optimization of pH controlled liquid hot water pretreatment of corn stover. *Bioresour Technol.* 96(18):1986–93.
9. Laser M, Schulman D, Allen SG, Lichwa J, Antal Jr MJ, Lynd LR. (2002). A comparison of liquid hot water and steam pretreatments of sugar cane bagasse for bioconversion to ethanol. *Bioresour Technol.* 81(1):33–44.
10. SIAP (Servicio Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). (2017). Atlas Agroalimentariom 2017. Primera Edición. SAGARPA-SIAP. 116-117 p.
11. Talebnia F., Karakashev D., Angelidaki I. (2010). Production of bioethanol from wheat straw: an overview on pretreatment, hydrolysis and fermentation, *Bioresour. Technol.* 101(47):44–4753.
12. Taherzadeh MJ, Karimi K. (2008). Pretreatment of lignocellulosic wastes to improve ethanol and biogas production: a review. *Int J Mol Sci.* 9(9):1621–51.